

11000 Beograd, Koste Glavinića 8a, Poštanski fah 139, Tel. centrale: 39-52-000; fax: 36-90-823
direktni: 36-90-487, 36-90-786, 36-90-548, 36-90-359, 36-90-674

Beograd:

18. 12. 2017

Naš znak:

02/5170

Vaš znak:

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić bio vodeći istraživač na sledećem naučnom radu, realizovanim u okviru međunarodne saradnje:

- Stojić, Djordje; Georgijević, Nikola; Rivera, Marco; Milić, Saša: 'Novel orthogonal signal generator for single phase PLL applications', IET Power Electronics, 2017, DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0458.

Rad je objavljen u okviru međunarodna saradnje u kojoj je učestvovao kolega Marco Rivera, čija je afilijacija:

Marco Rivera, PhD

Department of Electrical Engineering,
Universidad te Talca,
Mercer 437,
Curco,
Chile

Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"

Direktor Centra za Automatiku i Regulaciju

Zoran Ćirić, dipl.inž.el.

Tekući račun: Komercijalna banka 205-0000000036291-49
Banca Intesa 160-427620-41 • PIB: 100219537 • Mat. br. 07046626

www.ieent.org, info@ieent.org

